

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SIYOSATI

Marufov Muxlisjon Masudjon o'g'li
Toshkentdagi Vebster Universiteti talabasi
+998882878505
marufovmuxlisjon@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10073892>

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi siyosati yildan-yilga rivojlanmoqda. Buni biz dunyoda har bir bo'layotgan voqealar bilan taqqoslab aytganda bo'ladi. Mustaqillikka erishganimizdan keyin O'zbekiston juda ko'p davlatlar bilan hamkorlik qilishni hamda xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lishni boshladi. Bu aynan 1992- yillardan boshlangan. Eng birinchi diplomatik aloqalar o'rnatgan davlat Avstraliya hisoblansa, hozirgi kunda 142 ta davlat bilan o'z aloqalar va hamkorliklar qilingan. Bu albatta O'zbekiston Respublikasi siyosati qanchalik rivojlanib, yaxshi ishlaganidan dalolat beradi. Har bir davlat bilan qilingan hamkorlik muhim hisoblanadi.

Tashqi siyosat qanchalik aniq va kuchli olib borilsa, bu o'z-o'zidan O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga ham o'z hissasini qo'shadi. Zero do'stona bo'lgan muloqot va siyosat, davlatimizga ko'proq hamkorlar jalb qilinishiga sabab bo'ladi.

Kalit so'zlar: Tashqi siyosat, diplomatiya, tinchliksevar, hamkorlik, Markaziy osiyo, tashkilotlar.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Tashqi siyosati – yana bir til bilan aytganda O'zbekiston diplomatiyasi. Avvalambor “diplomatiya” so'ziga tarif bersak. Bu so'zni mashhur arbob E.Satou shunday ta'riflaydi: “Diplomatiya – suveren davlatlar hukumatlari o'rtasidagi rasmiy aloqalar olib borishda aql-idrok va mulozamatni qo'llay olishdir”. O'zbekiston Respublikasi diplomatiyasi ham shu tamoyilga asosan ish olib boradi. Biz buni davlatlar bilan hamkorliklarda, tashkilotlarga a'zo bo'lishida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bu soha yildan-yilga rivojlanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi 1991-yilda mustaqillikka erishganida boshqa davlatlar bilan muloqot, hamkorlik qilish oson yoki boshqa til bilan aytganda o'z-o'zidan bo'lib qolmagan. O'ziga yarasha qiyinchliklarga duchor kelgan va ularning hammasi yilsayin rivojlanib, hal qilingan.

Asosiy qism

O'zbekiston Respublikasi o'tgan yillar davomida izchil va ochiq tashqi siyosatni olib bordi va buni davom ettirmoqda. Aynan shu haqida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham belgilab qo'yildi. Ya'ni: 18-modda - O'zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko'p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi davlatning, xalqning oliy manfaatlaridan, uning farovonligi va xavfsizligidan kelib chiqqan holda ittifoqlar tuzishi, hamdo'stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirishi hamda ulardan chiqishi mumkin. Bu nima degani? Aynan Muxtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida bu masala bo'yicha alohida ta'kidlab o'tdilar. O'zbekiston Respublikasi o'z xalqini mafaatlarni o'ylagan holda ochiq va tinchliksevar siyosat olib borilishi hamma joyda e'lon qilindi. Bilamizki dunyoda juda ko'p holatlar, bahslar bo'lmoqda va bunda O'zbekiston Respublikasining pozitsiyasi aniq, ya'ni neytral qolish. Bu holatlar albatta bizga faqat va faqat tinchlik beradi. Hozirgi kunga O'zbekiston Respublikasi hech qaysi bir davlat bilan katta nizolar olib bormagan, har-bir masala diplomatik yo'llar bilan hal qilingan. Aksincha hozirgi kunda davlatimiz ko'proq hamkorlar

orttirish, davlatlar bilan savdo aloqalari o'rnatish. Xususan oxirgi 2 oy ichida Prezidentimiz bir nechta amaliy va rasmiy tashrif bilan Xitoy, AQSH, Germaniya, Rossiya va Qirg'iziston Respublikalariga bo'lgan tashriflari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Davlatimiz rahbarining davlatlararo munosabatlarni mustahkamlashdagi faoliyati tahsinga sazovor. Ayniqsa Birlashgan millatlar tashkiloti sammitidagi ma'ruza va jahon hamjamiyatiga berilgan takliflar, xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar delegatsiyalari bilan muhim uchrashuvlar, mamlakatimizda tashkil etilgan anjumandagi ishtiroklarining hammasi tashqi siyosatga qaratilgan faoliyatdir.

Qo'shni davlatlar bilan oxirgi yillarda hamkorlik, do'stlik rishtalari anch rivojlangan. Asosiy ustuvor maqsadlardan biri ham aynan shu. Hamkorlikni rivojlantirish. Xususan 2017 yil 17 sentyabrida BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev «mintaqada mutlaqo yangi siyosiy muhit yaratishga erishilgani» va «bu tendensiyaning mustahkamlanishi Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari muntazam uchrashuvlar o'tkazishi uchun imkoniyat yaratishi» haqida dasturiy nutq qilgandi. Undan avval, 2017 yil 7 fevralda tasdiqlangan 2017–2021 yillar uchun Harakatlar strategiyasining «chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlar» deya tavsiflangan 5.2-bandida «O'zbekistonning yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo'shnichilik muhitini shakllantirish» tamoyili belgilab qo'yilgan. Fikrimizcha, «yon-atrof» atamasi ortida Afg'oniston ham nazarda tutilgan. O'zbekiston atrofida tinchlik, barqarorlik va xavfsizlik muhitini shakllantirish eng asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Markaziy Osiyo tashqi siyosatida Prezidentimizning asosiy ishlaridan bu Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlarini o'tkazish to'g'risidagi taklifi amalga oshdi. Ushbu tashabbus xalqaro miqyosda keng tan olindi va mintaqa davlatlarining barcha rahbarlari qo'llab-quvvatladi. Shavkat Mirziyoyev Prezident bo'lganlaridan keyin ilk davlat tashrifini Turkmaniston Respublikasiga olib bordilar. Bu voqea 2017-yil 6-7 mart kunlari bo'ldi va aynan bu hamkorlikda Markaziy Osiyo, Yevropa va Yaqin Sharq transport tizimlarini birlashtirishi ko'zda tutilgandi va bularning hammasi muvaffaqiyatli bajarildi. Ikkinchi davlat tashrifi esa Qozog'iston Respublikasida bo'ldi. Muzokaralar yakunida davlatlararo, hukumatlararo va idoralalararo 13 hujjat imzolanadi. M-39 avtomobil yo'lida joylashgan va 2006 yilda yopib qo'yilgan «Oq oltin» va «Malik» avtomobil o'tkazish punktlari qayta ochilgandi. Ko'rib turganimizdek oldimizda turgan asosiy maqsad faqat va faqat aloqalarni rivojlantirish va xalq manafaati yo'lida ish olib borish.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. "Dunyo, siyosat va jamiyat". kitobi Orif Ayupov
3. Diplomatiya Asoslari. Qosimov.A.M